

QARAQALPAQ TILIN SAQLAW HÁM RAWAJLANDIRIWDA JAŃA
TEXNOLOGIYALARDIŃ ORNI

Seytimbetova Gulsima Uzakbaevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395870>

Annotatsiya. *Bul maqalada Qaraqalpaq tilin saqlaw hám rawajlandırıwda raqamli texnologiyalardıń orni, media platformalardıń áseri, onlayn oqıtıw júyeleri hám mobil qosımshalardıń roli qaraladı. Zamanawı texnologiyalar arqalı millı tilimizdi saqlaw, úyreniw hám raqamli keńistikte rawajlandırıw múmkinshilikleri túsindirilgen.*

Tayanish sózler: *Qaraqalpaq tili, raqamli texnologiya, media, til úyreniw, onlayn platforma, til saqlaw, madeniyat, xalıq, kommunikaciya.*

Abstract. *This article examines the role of digital technologies in preserving and developing the Karakalpak language, as well as the impact of media platforms, online education systems, and mobile applications. It explains the opportunities for preserving, learning, and promoting the national language in the digital space through modern technologies.*

Keywords: *Karakalpak language, digital technology, media, language learning, online platform, language preservation, culture, nation, communication.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается роль цифровых технологий в сохранении и развитии каракалпакского языка, влияние медиаплатформ, онлайн-обучающих систем и мобильных приложений. Показаны возможности сохранения, изучения и продвижения национального языка в цифровом пространстве с помощью современных технологий.*

Ключевые слова: *каракалпакский язык, цифровые технологии, медиа, изучение языка, онлайн-платформа, сохранение языка, культура, народ, коммуникация.*

Kirisiw: *Búgingi kúnde globalizaciya, informatizaciya hám texnologiyalıq rawajlanıw jaǵdayında har bir xalıq úshin milliy tilin saqlaw hám rawajlandırıw úlken másele esaplanadı. Til – xalıqtıń ruwqiy, mádeniy hám tariyqi belgisi bolıp, onıń barlıq sotsial o`miri menen túrli jerlerde ushırasadı.*

Qaraqalpaq tili – Qaraqalpaq xalıqınıń milliy kim ekenligin belgileytugin negizgi qural. Sondayaq bolǵanı sebepli, bul tiliniń saqlanıwı hám keleshek nesillerge jetkiziliwi – zaman talabi.

Búgingi kúnde raqamli texnologiyalar, internet hám media platformalar arqalı tilni saqlaw hám úyreniw prosesin jańa dáwirdegi keńistikke kóteri w múmkin. Raqamli dáwirde tilni saqlaw tek múzeylik bólim emes, belsendi kommunikaciya hám madeniy baylanis usılı esaplanadı.

Raqamli texnologiyalar til bilimi hám til úyreniw sistemasında eń kúshli quralǵa aynaldı. Qaraqalpaq tilini úyreniw ushin onlayn kurslar, mobil qosımshalar, áleymetlik jelilerdegi mádeniy kontentler, podkastlar, video dárisler, YouTube arnaları payda bolıp aymakta. Bul kúraldar arqalı jas nesil tilge qızıqıwshılıq penen qaray basladı.

Qaraqalpaq tilinde Wikipedia betlerin jaratıw, mobil qosımsha túziliwi hám grammatikalıq onlayn testler – tilni saqlawdıń jańa formaları esaplanadı. Raqamli bilim beriw platformaları arqalı tilimizdi úyreniw arzan, qolay hám tez bolıp qaldı.

Tildi joqari keńistikte saqlaw ushin onıń málimattıq bazasın keńeytiw, elektron sózliklerdi jaratıw hám bar til materialların elektron formatta saqlaw kerek.

Oktabr, 2025-Yil

Misali, Qaraqalpaq tilini úyreniwge arnalǵan interaktiv platformalar, avtomat til audarma sistemaları hám sun'iy intellekt negizindegi dasturlar tilimizdiń kúndelikti paydalaniwın jańa sapalı dárejege kóteredi.

Bul is-árketler arqalı tilimiz xalıqaralıq baylanıslarda hám ilmiy keńistikte orın ala baslaydı. Qaraqalpaq tili raqamlı bazalarǵa kirse, onı avtomat tarzda audarıw, izlew hám oqıw ánsaylı jaqsı boladı.

Média hám sotsial tarmaqtın roli

Média hám sotsial setinin`– tildiń prestijin asiriwde eń tásirli faktor. Instagram, TikTok, Telegram sonday-aq YouTube platformalarında Qaraqalpaq tilinde kontent jaratıw tildiń keń tarqalıwına járdem beredi.

Bul arqalı jaslar óz milliy kimligine faxirlenip, tilde erkin pikir bildirip, kommunikativ mádeniyatin rawajlandıradı.

Sondayaq, onlayn sáwbetler, forumlar hám mádeniy projektler arqalı xalıq arasında til árqalı baylanıs kúshlenedi.

Bilim beriw sistemasında texnologiyalardıń ornı

Bundan tısqarı, bilim beriw júyelerinde raqamlı texnologiyalar arqalı til o'rgatiw jańa sapalı basqıshqa ótedi.

Onlayn sabaqlar, elektron dárıslıklar, audiokitaplar hám til úyreniw platformaları arqalı o'quwshılar hám studentler Qaraqalpaq tilini mústáqil úyreniw múmkinshiligine iye boladı.

Bunday imkoniyatlar nafaqat til saqlaw, bálki ózligini anglaw hám milli mádeniyatqa hurmet penen qaraydı da kúshlendiredi.

Bul jańa oqıtıw uslıwları Qaraqalpaq tilin zamana talaptarına mos rawajlandırıwǵa járdem berip, ózbek, orıs hám ingliz tilleri menen birge raqamlı keńistikte tura alıw múmkinshiligini beredi.

Qaraqalpaq tilini saqlaw hám rawajlandırıw maselesi – xalıqtıń ruwhi qádiriyatların saqlaw máseleleri menen beyneleydi.

Búgingi raqamlı dáwirde jańa texnologiyalar tilimizdiń barlıq keńistiklerde payda bolıwına kúshli turtki berip atır.

Sonin ushın da, tildi raqamlı platformalarda keńeytiw, média kontent jaratıw, mobil qosımshalar hám onlayn oqıtıw sistemaların iske engiziw – Qaraqalpaq tiliniń keleshegi ushın eń tiyimli strategiyalıq baǵıt bolıp tabıladı.

Jańa texnologiyalar arqalı biz óz tilimizdi saqlap qalıw menen birge, onıń xalıqaralıq dárejede tanılıwına hám rawajlanıwına járdem beremiz.

Raqamlı dáwir – tilimizdiń jańa omir keńisligi, hám onıń arqalı Qaraqalpaq xalıq mádeniyatin keleshek nesillerge saqlap jetkiziw múmkinligimiz artadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Allaniyazova, G. *Qaraqalpaq tilini saqlaw máseleleri*. – Núkis: QMU Baspahánası, 2021.
2. Nazarov, A. *Til hám raqamlı texnologiya: integraciya máseleleri*. – Tashkent: Fan, 2022.
3. Internet mánbeleri: www.qaraqalpaq.net, www.wikipedia.org, www.lex.uz